

РАК

СПРЕЧИТИ
ОТКРИТИ
ЛЕЧИТИ

ЧАСОПИС ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

ЈУН 2025. БЕОГРАД - БРОЈ 136 / БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

Персонализовани приступ у радиотерапији – од науке до клинике

Друштво се захваљује на помоћи

Министарству здравља Републике Србије

и свим осталим правним и физичким лицима која су дала прилог

САДРЖАЈ

Уводна реч	1
Савремена радиотерапија у лечењу малигних болести	4
Нежељени ефекти радиотерапије	7
Најчешћа питања пацијената који се лече радиотерапијом	12
Радиобиологија у медицини и науци: биолошки одговор на јонизујуће зрачење	15
Биолошки фактори индивидуалне осетљивости на радиотерапију	18
Психолошка подршка онколошким пацијентима	23
Радна група за подршку пацијентима	25
Уџбеник Клиничка онкологија са радиотерапијом	28

CANCER How to prevent, detect and treat Content

Introduction	1
Modern radiotherapy in the treatment of malignant diseases	4
Side effects of radiotherapy	7
Frequently asked questions of patients undergoing radiotherapy	12
Radiobiology in medicine and science: biological response to ionizing radiation	15
Biological factors of individual sensitivity to radiotherapy	18
Psychological support for oncology patients	23
Patient support working group	25
Textbook Clinical oncology with radiotherapy	28

Проф. др Ђорђе Јоанновић (1871-1932) оснива Југословенско друштво за изучавање и лечење рака 20. септембра 1927. године које заузима четврто место у свету по реду оснивања (после Аустрије 1910, САД 1917. и Француске 1920. године).

Председник Друштва: клин. асис. др sc. Јелена Бокун

Технички уредник: Драгица Рапајић

Чланови редакционог одбора: др sc. деф. Ана Ђурђевић, др Ана Јовићевић, проф. др Даница Грујичић, др Драгана Јовићевић, др Душан Ристић, клин. асис. др sc. Јелена Бокун, проф. др Љиљана Јелић-Радошевић, др Марија Поповић Вуковић, проф. др Марина Никитовић, др Марко Јовановић, проф. др Слободан Чикарић, генерал Слободан Петковић, ВМС Вера Мандић, др Весна Лукић, др Зорка Вукмировић

Лектор: Др sc. Тамара Груден, **Лого:** Никола Панић

Друштво Србије за борбу против рака
Пастерова 14, 11000 Београд, Србија
Тел: (011) 2656-386
Текући рачун: 265330031003527124
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Serbian Society for the Fight Against Cancer
Pasterova 14, 11000 Belgrade
Serbia
Phone/Fax: +381 11 2656 386
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Штампа: PRESSIA, Д.О. Београд • **Тираж:** 3000 примерака

Часопис одобрен Решењем Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
Покровитељ Министарство здравља Републике Србије
СIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
616 - 006

РАК: спречити, открити, лечити: часопис Друштва Србије за борбу против рака / главни и одговорни уредник проф. др Марина Никитовић - 2023, бр. 127 - Београд (Пастерова 14): Друштво Србије за борбу против рака, 2023 - (PRESSIA, Д.О. Београд) - 28 цм

Тромесечно. - Наставак публикације: Боље спречити него лечити
ISSN 1451-463X = Рак (Београд) COBISS.SR-ID 112977164

Радиобиологија у медицини и науци: биолошки одговор на јонизујуће зрачење

Зрачење представља емитовање енергије у виду честица или таласа. Зрачење може бити јонизујуће или нејонизујуће природе. Јонизујуће зрачење је тип зрачења ниске таласне дужине, самим тим високе фреквенције и енергије. До јонизације средине кроз коју пролазе доводе алфа, бета таласи и неутрони који су честичне природе и гама зраци који су по природи таласи. Сви наведени типови зрачења спадају у радиоактивно зрачење. У јонизујуће зрачење спадају и X-зраци који нису радиоактивног карактера, али јонизују средину кроз коју пролазе. Због своје високе енергије и продорне моћи, јонизујуће зрачење доводи до стварања оштећења како на ћелијским структурама као што су рибозоми, ћелијска мембрана, ендоплазматични ретикулум или на органелама као што су митохондрије, који су неопходни за правилно функционисање ћелије, тако и на молекулским структурама протеина, масти, ДНК и РНК. Када јонизујуће зрачење дође у контакт са ДНК молекулом, за који знамо да је дволанчани хеликс редоследа нуклеотида, може да доведе до једноланчаних и дволанчаних прекида, што за последицу има активацију механизма за поправку оштећења ДНК или покреће различите типове ћелијске смрти, као што су ћелијска смрт по принципу апоптозе, некрозе, аутофагије, пироптозе или фероптозе. Осим наведеног ћелије могу да уђу и у стање сенесценције, где оне не умиру, али се ни не деле, (слика 1). Још једна важна особина јонизујућег зрачења је да највећи и најзначајнији ефекат има управо на ћелије које се највише и најбрже деле. Ова особина јонизујућег зрачења, да покреће механизам ћелијске смрти, нарочито по прин-

ципу апоптозе, и то код ћелија са највећом стопом деобе је оно на чему се заснивају основни принципи радиотерапије – да циљани и прецизни снопови зрака иницирају апоптозу туморских ћелија, јер се оне углавном веома брзо и интензивно деле. Дакле, штетни ефекти зрачења на ћелијске и молекулске структуре су у овом случају искоришћени за лечење малигне болести. Јонизујуће зрачење може да доведе и до хромозомских аберација, мутација, а дугорочно и до малигне трансформације због нагомилавања оштећења на структурама које су изграђене од генетичког материјала, односно ДНК.

Рецимо, терапијска доза која износи 2 Gy (Греја) по зрачној сесии индукује приближно три хиљаде ДНК оштећења, док слободни радикали који настају током нормалног дневног ћелијског метаболизма доводе до око педесет хиљада оштећења у ћелији, јер су оне константно изложене окидативном стресу, што указује на то да је зрачење радиотерапијом врло строго контролисано и толерантно. Такође, овај податак нам указује и на то колико посла свакодневно имају механизми за поправку оштећења и колико је то важан процес за ћелију. Машинерија за поправку оштећења, која се назива „одговор на ДНК оштећења“ (енгл. *DNA Damage Reponse*, DDR, ДДР) након излагања зрачењу покреће низ реакција у виду укључивања и активирања одговарајућих протеина и ензима за поправку оштећене ДНК. Осим тога, ДДР проверава контролне тачке ћелијског циклуса и настоји да очува структуру генома, или да активира један од механизма који доводе до ћелијске смрти. Којим ће путем ћелија кренути највише зависи од типа оштећења

ДНК (да ли је зрачење довело до једноланчаних, дволанчаних прекида или других оштећења), односно од сложености самог оштећења и од тога где се оштећење налази у геному.

особа је у генетичком смислу прича за себе, па тако и у одговору на зрачење. Добитна комбинација би био статус гена и молекулског профила који имају добре механизме за поправку оштећења у нормалним

Слика 1. Биолошки ефекти јонизујућег зрачења

Такође треба имати у виду и то да је за нормалне ћелије, које се нису малигно трансформисале, висока активност поправке оштећења позитиван процес, док је за малигне ћелије супротно – онемогућава ефикасност радиотерапије и за последицу има радиорезистентност тумора. Међутим, велики број гена и њихових протеинских продуката и молекула РНК истовремено и координисано функционишу током одговора на зрачење, а са друге стране свака

ћелијама, а мање ефикасне у туморским.

Изолагање јонизујућем зрачењу такође изазива и инфламаторни одговор, хипоксију (смањену доступност кисеоника) и производњу реактивних кисеоничних врста, слободних радикала.

Инфламаторни одговор се такође мења током и након излагања зрачењу или терапији зрачењем. Након излагања зрачењу може доћи до повећане или поремећене про-

изводње компоненти имунолошког и инфламаторног одговора, као што су разни фактори раста, хемокини и цитокини или уопштено – медијатори инфламације.

Ми својим чулима не можемо да региструјемо радиоактивно зрачење, али можемо осетити последице изложености већој количини него што наш организам може да толерише. Сам ефекат зрачења на живи систем не мора одмах да се јави. Одговор живог система на јонизујуће зрачење је изузетно компликован и комплексан процес који се дешава постепено, односно има акутну – тренутну фазу и касну фазу и зависи од мноштва фактора као што су количина која је примљена, односно апсорбована доза, а која је последица дужина трајања изложености извору зрачења и удаљености од извора зрачења. Осим апсорбоване дозе, велики значај у одговору на зрачење има статус гена-сензора на зрачење, који се активирају након експозиције као и количина и заступљеност РНК молекула који кодирају за протеине (преносе информацију за синтезу протеина), а свакако и некодирајућих РНК (које регулишу све молекулске процесе од преписивања гена до РНК, и транслацију до протеина) и количина протеина и метаболита чији се ниво мења као одговор на зрачење.

Ћелијски одговор на зрачење може да се јави на неколико на први поглед врло неуобичајених и неочекиваних начина. Један од тих феномена се зове енгл. *bystander* ефекат ћелије које нису директно биле изложене зрачењу одговарају на зрачење и понашају се као да су озрачене. То се може објаснити тиме да су оне вероватно добиле сигнал од суседних или блиских ћелија како да се понашају, јер ћелије у ткиву међусобно комуницирају. Супротно томе јесте енгл. *rescue* ефекат, где озрачене ћелије постају мање осетљиве на зрачење

од околних ћелија. Апскопални ефекат – зрачење једне регије тумора изазива регресију тумора у другој регији – нпр. зрачи се тумор на једној дојци, а на другој тумор или метастатска болест одговара на зрачење – повлачењем, односно, смањивањем.

Одговором на зрачење биолошких система и употребом особина зрачења баве се следеће медицинске и научне дисциплине: радиобиологија, радијациона онкологија, радиологија. Уже области које испитују ефекте зрачења и одговор на нивоу молекула и користе клиничке и истраживачке резултате и обједињују у једну целину могу се описати термином радиомика.

Због свега наведеног, јасно је да би развој поузданих биолошких тестова који могу да помогну у предвиђању одговора на зрачење сваког појединца био од изузетног значаја не само за пацијенте са малигним болестима који се лече терапијом зрачењем, већ и за све грађане који су у професионалном ризику, као што су радијациони онколози, медицински техничари, истраживачи који раде са радиоактивношћу, пилоти, астронаути и многи други.

Захваљујем се на подршци RadExIORSBoost HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02, European Commission, Agreement No. 101158832 пројекту и Министарству науке, технолошког развоја и иновација, 451-03-136/2025-03/ 200017 и 451-03-136/2025-03/ 200043. Изражени ставови и мишљења наведени у овом тексту су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске комисије.

**Др Нина Петровић,
научни саветник, дипломирани
молекуларни биолог и физиолог,
доктор биолошких наука**